

Impactos e Repercussões do Aborto Induzido para a Saúde da Mulher

Daniella Cavaliere Gomes Diogo¹; Wanderson Alves Ribeiro²; Enimar de Paula³

¹ Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem em UTI (FAVENI); Pós-graduando em Enfermagem em Obstetrícia pela Universidade Iguçu.

² Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF, Niterói/RJ. Pós-Graduado em Alta Complexidade com ênfase em CTI (UNIGRANRIO); Saúde da Família (UNIRIO); Informática em Saúde (UNIFESP); Nefrologia Multidisciplinar (UFMA); Pediatria e Neonatologia (FAVENI); Enfermagem em Oncologia (IBRA); Gestão de Redes de Atenção à Saúde (FIOCRUZ); Enfermagem em Estomatoterapia (UERJ). Docente do Curso de Graduação em enfermagem e Pós-graduação em Enfermagem em Obstetrícia; CTI e Emergência; Neonatologia e Pediatria da Universidade Iguçu; Docente na Pós-graduação em Estomatoterapia da UERJ; Docente do Curso de Pós-graduação da Faculdade Bezerra de Araújo.

³ Enfermeiro. Mestre em Saúde Materno-Infantil Faculdade de Medicina - Universidade Federal Fluminense – UFF. Docente do curso de Graduação em Enfermagem da UNIG. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem em Obstetrícia da Universidade Iguçu.

ORCID: 0000-0002-8811-5640

Article Info

Received: 28 May 2024

Revised: 3 June 2024

Accepted: 3 June 2024

Published: 3 June 2024

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro.

Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem Pós-graduada da Universidade Iguçu, Brasil.

nursing_war@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-8655-3789

Palavras-chave:

Aborto Induzido. Saúde da Mulher. Direito à Vida. Saúde Pública.

Palabras Clave:

Aborto provocado. La salud de la mujer. Derecho a la vida. Salud pública.

Keywords:

Induced Abortion. Women's Health. Right to life. Public health.

This is an open access article under the CC BY license

RESUMO (POR)

Legalizar morte de bebês no ventre materno é uma imoralidade e por isso não se trata de uma problemática de saúde pública, visto que a gravidez não é uma doença. Abordar sobre esse tema nos tempos atuais, requer não apenas embasamento científico que comprovam como o processo do aborto induzido é prejudicial para o organismo da mulher, mas engloba também a visão ampla envolvendo noção ética profissional e, principalmente, a valorização da vida humana. A elaboração deste artigo científico busca evidenciar, sobretudo que o gênero humano não é descartável e essa prática agressiva resulta na morte de um ser inocente. Analisar os malefícios do aborto induzido, bem como os efeitos colaterais provocados na saúde da mulher, e enfatizar o valor da vida humana intrauterina e, buscar comprovações científicas acerca do movimento pró-vida e, demonstrar que o aborto é uma decisão moral e não se trata de uma questão preocupante de saúde pública. Trata-se de uma revisão bibliográfica que propõe a defesa da vida humana intrauterina. As buscas foram realizadas por publicações no período de 2018-2022. Os estudos trazem a relevância deste tema tão importante, não apenas em quesito vinculado a saúde, mas ao direito a vida de todos, sem exceção, de modo especial aos inofensivos. Nenhuma vida deve ser ceifada, esteja ela em qual estágio de desenvolvimento tiver. A vida humana não deve ser tratada como descartável e todos possuem o direito de nascer.

Impactos y Repercusiones del Aborto Inducido en la Salud de las Mujeres

RESUMEN (ESP)

Legalizar la muerte de los bebés en el útero es inmoral y por tanto no es un problema de salud pública, ya que el embarazo no es una enfermedad. Abordar este tema en los tiempos actuales requiere no sólo de una base científica que compruebe cómo el proceso de aborto inducido es perjudicial para el cuerpo de la mujer, sino que abarca una visión amplia que involucra nociones éticas profesionales y, sobre todo, la apreciación de la vida humana. La elaboración de este artículo científico busca mostrar, ante todo, que la raza humana no es descartable y que esta práctica agresiva tiene como resultado la muerte de un ser inocente. Analizar los efectos nocivos del aborto inducido, así como los efectos colaterales que provoca en la salud de la mujer, y enfatizar el valor de la vida humana intrauterina, y buscar evidencia científica sobre el movimiento pro-vida, y demostrar que el aborto es una decisión moral y ética, no es un asunto de salud pública. Se trata de una revisión bibliográfica que propone la defensa de la vida humana intrauterina. Las búsquedas se realizaron seleccionaron publicados en el periodo 2018-2022. Los estudios trazem a relevância deste tema tan importante, não apenas em quesito vinculado a saúde, sino ao direito a la vida de todos, sem exceção, de modo especial aos

Impacts and Repercussions of Induced Abortion on Women's Health

ABSTRACT (ENG)

Legalizing the death of babies in the womb is immoral and therefore it is not a public health problem, since pregnancy is not a disease. Addressing this topic in current times requires not only a scientific basis that proves how the process of induced abortion is harmful to the woman's body, but also encompasses a broad view involving professional ethical notions and, above all, the appreciation of human life. The elaboration of this scientific article seeks to show, above all, that the human race is not disposable and that this aggressive practice results in the death of an innocent being. To analyze the harmful effects of induced abortion, as well as the side effects caused in women's health, and to emphasize the value of intrauterine human life, and to seek scientific evidence about the pro-life movement, and to demonstrate that abortion is a moral and ethical decision. This is not a matter of public health concern. This is a bibliographic review that proposes the defense of intrauterine human life. The searches were carried out in the published in the period 2018-2022. The studies highlight the relevance of this very important topic, not only in terms of health, but the right to life of everyone, without exception, especially the harmless ones. No life should be taken, regardless of what stage of development it is. Human life should not be treated as disposable and everyone has the right to be born.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

Segundo a Constituição Federal, no seu art 5º, o direito à vida é assegurado a todo cidadão brasileiro e aos estrangeiros residentes no País¹, no qual inclui o nascituro em mesmo grau, estando em consonância com o Código Penal Brasileiro, entre os artigos 124 a 128, que imputa o aborto como um crime contra a vida humana de um recém concebido no ventre materno².

Define a palavra “aborto” como “interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez; o próprio feto expelido ou retirado antes do tempo normal”³ derivada do latim *abortus* (ab + ortus), onde “ab” significa negação e “ortus” significa existência, agrega a compreensão que se trata da negação da existência do direito do outro de nascer, obtendo o resultado da prática executada: o bebê assassinado, riscos da morte materna, além dos sofrimentos físicos e emocionais da mãe que realiza essa abrupta e abominável escolha.

Segundo o Código Civil Brasileiro⁴, disposto em seu artigo 2º, cita que a lei protege o direito do nascituro desde a sua concepção, da mesma forma o artigo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente⁵, determina que a criança e o adolescente possuem o direito da proteção à vida e saúde, através de políticas sociais públicas que permitam seu nascimento e desenvolvimento, ou seja, a legislação não propõe a relativização da vida humana, pelo contrário, protege como um direito institucional em caráter de inviolabilidade.

Diante do exposto, a nova vida humana não deve ser comparada com algo descartável, na qual venha se tornar indiferente o ato de presenciá-lo seu desenvolvimento vital no ventre materno, ou a interrupção do ciclo vital sendo fruto de um assassinato silencioso. A criança não é uma doença maligna, mas sim um ser humano indefeso e inocente⁶.

É notória as divergências provenientes da temática do aborto, principalmente pela pauta promovida pelo movimento feminista, delineando dois grandes eixos, na qual se inserem o direito à vida em conflito com o direito à liberdade da mulher diante do seu próprio corpo⁷.

Alguns anos antes de Adolf Hitler, ideias eugenistas já eram presentes nos Estados Unidos e Inglaterra, com o intuito de controlar a reprodução humana através de intervenções do Estado, favorecendo o nascimento de crianças que fossem provenientes de famílias de classe superiores, ou geneticamente mais aptas, impedindo a procriação da classe denominada por eles como inferiores. Na década de 1930, foi criada a Liga Americana de Controle de Nascimentos (American Birth Control League), desenvolvida pela antropóloga e defensora do aborto, Margaret Sanger, autora também do termo “controle de natalidade”⁸.

No cenário descrito, Margaret Sanger empenhava-se em ampliar a ideia em eliminar as crianças “indesejadas”, sendo estas negras e pobres, ou com possibilidade de nascerem com algum tipo de deficiência física ou mental, expandindo então a partir dessa ideia a esterilização de gestantes, distribuição de pílulas abortivas por cartas no domicílio das mulheres⁶.

A relativização da vida humana se considera uma alternativa de retirar o direito da vida através de critérios excêntricos, tendo em vista que ora determinam justificativa da permissão do ato de abortar pela ausência de sensibilidade dolorosa, ora utilizam os fatores das 12 semanas, e em contrapartida relativizam a existência humana utilizando o critério de ainda não existir uma vida propriamente. O direito a vida conforme o Artigo V da Carta Magna, é o mais fundamental de todos os direitos, inviolável e inalienável⁹.

O aborto é uma prática agressiva que induz a morte de um inocente e provoca consequências maléficas no organismo da mulher, como complicações físicas, destacada como “hemorragia, abortamento incompleto, infecção e lesão uterina, e as tardias incluem doença inflamatória pélvica, infertilidade e gravidez ectópica, assim como placenta prévia e parto prematuro em gestações posteriores”⁸, além de possuir relação do aborto provocado com diagnóstico posterior de câncer de mama.

Em se tratando de saúde pública, também se afirma que os problemas advindos de um aborto é o que precisa estar em

evidência, pelos danos em torno de tal ato, tanto para o feto quanto para a mãe. Anteposto a isso, colocam a gravidez como problema, levando a criança a pagar por uma ação em que ela é apenas vítima e não culpada, juntamente com a mãe em casos de estupro, por exemplo, como mencionam sendo um dos pontos levantados para a legalização. Entretanto, o risco está no aborto induzido, pela morte de uma criança e pelos danos à saúde da mulher⁸.

O nascituro não é capaz de executar ações errôneas que são cabíveis de uma pena que lhe tire o direito de viver, em casos do estupro, por exemplo, que em um crime como este, envolvendo a mulher que sofreu essa terrível agressão, o estuprador, causador dessa crueldade e a criança concebida, não há dúvidas que a última deve ser considerada inocente em todas as instâncias, e a resolutividade da morte do mesmo seria uma injustiça incabível que fere a constituição que protege o direito à vida¹⁰.

É de suma importância fortalecer o movimento pró-vida embasado com conhecimento científico, enfrentando o tema sem enfatizar os aspectos religiosos, mas sim especificando os riscos que a mulher pode sofrer mediante a escolha por abortar, incluindo também o valor da vida humana que já existe no ventre materno desde a concepção, mesmo que essa concepção seja consequência de uma gestação indesejada⁸.

No útero materno há uma vida indefesa que não merece punições e possui o direito pela integridade do próprio desenvolvimento vital. Perante o exposto, cabe aos profissionais de saúde, em especial menciono em destaque a importância do enfermeiro obstetra, honrar seu juramento enquanto responsável pela “arte do cuidar”, de forma ética, expor os agravos e riscos que essa mulher pode enfrentar mediante suas decisões⁶.

Infelizmente há comparações entre o embrião e um parasita, utilizando a analogia ao considerar que no percurso do período reprodutivo da mulher ao longo do ciclo, ocorre a produção de hormônios que são responsáveis para receber uma nova vida. Ao longo dos meses, o corpo se modifica para permitir que o bebê se desenvolva⁸.

Diante do exposto, se o embrião de fato fosse um parasita, o próprio organismo materno realizaria mecanismos para expulsá-lo, todavia o próprio sistema imunológico, em sua maior parte é acionado para não realizar reações contrárias ao desenvolvimento do feto, permitindo então que o mesmo cresça e seja acolhido fisiologicamente no ventre materno pelo tempo oportuno ao seu nascimento⁷.

Em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal delegou como precedente o pedido da liberação do aborto de bebês anencéfalos (ADPF 54), afirmando que o Estado brasileiro é laico. Atualmente, os defensores da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 442), anseia em concordância com a Suprema Corte, a liberação do aborto até a 12.^a semana de gestação, indo a favor da destruição da inviolabilidade do direito à vida descrita na Constituição Federal, (art. 5.^o, caput, CF) autorizando o direito do assassinato de bebês inofensivos¹¹.

O ato de lavar as mãos não lavará a consciência do sangue inocente derramado. Sendo assim, o enfermeiro possui um

papel fundamental em prestar assistência continuada para essa mulher que se encontra em fragilidade emocional. É necessário estar atento para nortear o direcionamento ao atendimento integral, para que a mesma se sinta amparada e assim reflita sobre as ações que escolherá executar não apenas contra a vida do “bebê indesejado”, mas sobre a sua própria vida e reflexos futuros que podem surgir através dessa escolha¹².

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com análise de literaturas científicas que nos remetam ao objeto de pesquisa. A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Ou seja, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto.

Sendo assim, “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis”¹³. Aplicada inicialmente em estudos de antropologia e sociologia, como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como psicologia e educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador.

Entendemos que a abordagem qualitativa é aquela que trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Considerando que a criança não é uma doença maligna, mas sim um ser humano indefeso e inocente, buscamos em um primeiro momento consultar no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). É uma biblioteca eletrônica e on-line que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Entende-se que o acesso a esse banco de informações oferece um panorama das produções científicas publicadas e mais consultadas pela maioria dos profissionais de saúde e pesquisadores na área da saúde pública.

As bases de dados utilizada foram: Literatura. Os descritores adotados foram: Aborto Induzido. Saúde da Mulher. Direito à Vida. Saúde Pública, utilizando a palavra And para o cruzamento dos descritores. Utilizamos como critérios de seleção da literatura, artigos completos, publicados em português, no período de 2018-2022, e os critérios de exclusão estudos com mais de 5 anos de publicação, fora do recorte temporal.

Finalizando esse percurso de busca, realizou-se a leitura dos resumos e os que apresentavam relevância para subsidiar a discussão do tema foram selecionados e lidos na íntegra. A partir dessa leitura preliminar, foram selecionadas bibliografias que mantinham coerência com os descritores acima apresentados e com objetivo do estudo.

RESULTADOS & DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

Através da análise e leitura bibliográfica dos descritores de busca apresentados na metodologia, à discussão deste trabalho refere-se a contextualizar, associar, argumentar de que forma esses assuntos norteiam a prática do profissional de enfermagem, frente à causa contra o aborto induzido, elucidando os seus danos no organismo feminino, além de se tratar de um assassinato velado de bebês inofensivos que embora estejam intrauterinas, possuem direito a vida.

A análise dos dados possibilitou a elaboração de duas categorias: Analisar os malefícios do aborto induzido, bem como os efeitos colaterais provocados na saúde da mulher, enfatizando o valor da vida humana.

Categoria 1: Análise dos malefícios do aborto induzido

Quando um profissional da saúde cuida de uma mulher grávida, a sua atuação precisa ser pautada em dois pacientes, sendo estes, mãe e filho, portando praticar a ação de causar finitude à vida do ser inofensivo que reside intra útero é um crime⁸.

A atual cultura vem se baseando se o direito de viver está vinculado ao determinar se um ser inofensivo vem ao mundo para facilitar ou complicar a vida, ou até mesmo se valerá a pena para a sociedade, diante disso, combater a cultura da morte, projetos políticos e ideologias que incentivam esse ato, são considerados como um assassinato¹⁰.

Sendo a pessoa sujeita de direitos e diante desses direitos há o direito à vida, por isso, se o nascituro é uma pessoa, o mesmo deve ser reconhecido desde a sua concepção, composto de um coração vital, merecendo então o seu direito de viver¹².

Para muitas mulheres que seguem o caminho de encontro ao aborto, como se fosse a melhor solução, são muitas vezes incentivadas não enxergarem que há outra possibilidade sem ser aquela, apropriando da fragilidade para convencê-las sem abordarem soluções que poderiam ser proporcionadas, como apoio de movimento pró-vida, possibilidades de entregas para adoção¹⁰.

Categoria 2: Efeitos colaterais provocados na saúde da mulher

Uma das pautas que o movimento feminista levanta, é a afirmação que a melhor forma de ajudar as mulheres lutarem pelo “direito reprodutivo” é justamente oferecer a elas o que chamam de “aborto seguro”, sendo um dos maiores problemas são o fato dos ativistas não dizerem sobre as sequelas provocadas pelo aborto resultam em danos emocionais e físicos que podem perdurar por toda uma vida, sendo sequelas irreversíveis¹⁰.

As evidências científicas apontam que o aborto induzido abrange muitos agravos, sendo eles físicos, como complicações imediatas, risco de hemorragias, abortamento incompleto, infertilidade, lesão uterina, próximas gravidez com riscos de serem ectópicas, nascimentos prematuros e autismo, placenta prévia, risco de câncer de mama, além dos danos psicológicos que essa mulher poderá ter⁸.

Há um aumento dos riscos para a saúde mental após o aborto induzido, especificando de modo especial alguns tipos de desfechos, como: transtornos de ansiedade, depressão, abuso de álcool, abuso da maconha e comportamentos suicidas, comprometendo não apenas a vida ceifada no ventre, mas a vida da própria mãe que permitiu que o aborto fosse realizado, transformando em uma dor torturante e para toda a vida⁸.

O guia da Federação Nacional de Aborto identifica que muitas mães vivenciam pesadelos decorrentes ao aborto, possuindo relatos de mães que afirmaram em estudos a seguinte fala: “Tenho intensos pesadelos com o meu bebê em uma piscina de sangue, com braços e pernas quebrados, como um cemitério de bebês ao meu redor e eu tentava fazer com que ele voltasse a vida.”⁷.

Além dos agravos físicos e mentais, a mulher sofre sintomas intrusivos, como vivência constante de memórias angustiantes e involuntárias, recorrente ao evento traumático na realização da prática do aborto, além de sofrerem com sonhos angustiantes e reações dissociativas, como se todos os dias ainda estivessem revivendo esse momento⁶.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Neste trabalho, fica claro que o dom da vida é concedido desde a concepção, ou seja, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ocorrendo à formação de células, tecidos e órgãos que mantêm a vitalidade de qualquer vida humana.

O direito à liberdade que insistem tanto em enfatizar, nunca deve sobrepor o direito a vida, sendo usado para justificar a prática do aborto, concedendo somente a mulher como “dona do seu próprio corpo”, sendo que ali ocorre a formação de uma vida que já existe, tratando-se de uma vida frágil, indefesa e resguardada pela lei com direitos a própria vida.

O aborto usa-se da fala do direito da liberdade sendo que extingue a liberdade de uma vida intrauterina que não é descartável somente pelo fato de ser ainda tão pequena, não havendo diferenças nessa mesma vida que está no útero e logo depois será a mesma que estará sendo acolhida em um colo, que lhe concederá o amparo, alimentação em um lar, seja em seu seio familiar biológico ou por meios de adoção.

Sem embargos, o processo da interrupção de uma gestação, seja em qual estágio estiver, não se trata de uma questão de saúde pública, não possuindo o direito de escolha, alegando quem irá prevalecer com a vida, afinal, como a própria palavra já diz, saúde é um direito que deve ser resguardado em todas as suas fases de desenvolvimento, sendo devidamente respeitada de forma íntegra, tendo em vista que nenhuma vida, seja em qual estágio de desenvolvimento estiver, não se trata como um ser descartável.

A todos os nascituros, pela esperança de um mundo que não exija o sangue de um indefeso.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico; 1988.
2. Brasil. Decreto- Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro; 1940.
3. Aborto. In: Dicio, Dicionário Online de Português. Porto: 7 Graus, 2023. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/aborto>.
4. Brasil. Decreto- Lei 10.406, De 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília DF; 2002.
5. Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90: São Paulo; 1990.
6. Mazza G. O que você precisa saber sobre aborto. 1ª ed. Campinas, SP: Cedet; 2018.
7. Bijos, B. Aborto: uma análise sobre a ditadura feminista e o pensamento eugênico pela descriminalização. Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS do Centro Universitário de Brasília (UnICEUB). Brasília; 2022.
8. Derosa M, Derosa A, Lanfranchi A, Derosa C, Gentles I, Garcia L, et.al. Precisamos falar sobre o aborto: Mitos e Verdades. 3ª ed. Florianopolis, SC: Cedet; 2019.
9. Campagnolo, Guia de bolso contra as mentiras feministas. 1ªed. Campinas, SP: Vide Editorial; 2021.
10. Tonietto C, Barros F. Revoga o art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Brasília; 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1747959.
11. Brasil. Supremo Tribunal Federal. (1. Turma). Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Não recepção parcial dos arts. 124 e 126 do Código Penal. Exclusão da incidência sobre interrupção da gravidez durante as 12 primeiras semanas de gestação. Matéria reservada à competência do Poder Legislativo. Requerente: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Relatora: Min. Rosa Weber, Brasília; 2018. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADPF000442InterrupodaGestaoCD.pdf>.
12. Razzo F. Contra o Aborto. 6ª ed. Rio de Janeiro: Record; 2022.
13. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Abrasco; 2007.